

ISSN: 2181-4155

ActaCAMU

Scientific journal
№ 1(1) 2022

MERIDIAN
DIAGNOSTIC HOSPITAL

ActaCAMU

Ilmiy-amaliy jurnal №1(1) 2022

Bosh muharrir

Mamasadikov Nurillo Shukrullayevich – CAMU rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari

dotsent Normatova Shahnoza Anvarovna (Farg‘ona)

Tahrir hay‘ati:

prof. Nishonov Yusibjon Nishonovich (Farg‘ona)

prof. Ermatov Nizom Jumaqulovich (Toshkent)

prof. Ro‘ziyev Sherzod Ibodullayevich (Toshkent)

prof. Abdullayev Ravshanbek Babajonovich (Urganch)

dotsent Botirov Murodjon Turg‘unboyevich (Farg‘ona)

prof. Gulzoda Qurbonshox Muxammadali (Tojikiston)

prof. Ibodzoda Saidmuqim Tilloyevich (Tojikiston)

prof. Popov Vyacheslav Leonidovich (Rossiya)

prof. Al-Shukri Salman Xasunovich (Rossiya)

prof. Privalova Irina Leonidovna (Rossiya)

dotsent Suxinin Andrey Anatolyevich (Rossiya)

prof. Nedjdet Unyuvar (Turkiya)

prof. Ayxan Attar (Turkiya)

prof. Chukanov Aleksey Nikolayevich (Belorus)

prof. Rubnikovich Sergey Petrovich (Belorus)

prof. Mir Axmad Manzur (Hindiston)

prof. Beylarov Rauf Orundj oglu (Ozarbayjon)

prof. Taychiyev Imamnazar Taychiyevich (Qirg‘iziston)

prof. Shatmanov Suynali Toktonazarovich (Qirg‘iziston)

dotsent Abdumanonov Ahrorjon Adxamjonovich (Farg‘ona)

MUNDARIJA

ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ИМПЛАНТОВ НА ОСНОВЕ Co-Cr. <i>Ботиров М.Т., Норматова Ш.А., Мамажонов М.М., Минченя В.Т., Луцук П.Е.</i>	7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ОБРАЗОВАНИЯМИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В МАТКЕ. <i>Амирасланова Н. А.</i>	11
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ (II сообщение). <i>Жуманалиева М.Б., Сулайманов Ш.А., Камолова Д.А.</i>	18
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРАДОКС: ДА? НЕТ? МОЖЕТ БЫТЬ? (Предварительный обзор по данным зарубежной печати). <i>Сухинин А. А., Онбыш Т. Е., Норматова Ш. А., Ботиров М. Т.</i>	22
АҲОЛИ ЎРТАЧА ҲАЁТ ДАВОМИЙЛИГИ ЎЗГАРИШНИ КЕЛГУСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИ БАҲОЛАШ. <i>Мамасадиков Н.Ш., Мамаризаев Х.О., Норматова Ш.А., Эрматов Н.Ж.</i>	37
МАСШТАБЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА. <i>Хатира Н. Х., Рузиматова Х.К.</i>	44
ГЕПАТИТ В KASALLIGINI DAVOLASHDA DORIVOR O'SIMLIK LARDAN OLINADIGAN BIOLOGIK FAOL MODDALARNI JIGAR HUYAYRASIGA TA'SIRINI O'RGANISH. <i>Botirov M.T., Normatova Sh.A., Kuramatova Sh.A.</i>	51
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICAL DIAGNOSTICS. <i>Abdumanonov A.A., Ruziev Sh.I.</i>	54

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С МИКОЗАМИ ГЛАЗ. <i>Абдуллаева А.М., Халилов А.М., Назирджанов М.А.</i>	63
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕ БОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И ВАКЦИНАЦИЯ COVID-19 В ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД <i>Жуманалиева М.Б., Темирова В.Н., Темиров Н.М.</i>	69
ГИБРИДНАЯ НАУКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ И ГЕОГРАФИИ <i>Ан Ёнг Джин, Жураев З.К.</i>	77
ПРЕПОДАВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: ЛАТЫНЬ ВСЕ ЕЩЕ «ЖИВА» <i>Шокирова М.Н., Денис Соку</i>	88
TIBBIY TA'LIMDA DIDAKTIKA <i>Ganiyev K.X.</i>	94
MEDITSINAGA OID MATNLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATI <i>Ismailova S.T., Xojaliyev I.T.</i>	100
TARAXACUM OFFICINALE O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI ANIQLASH <i>Axmedova Z.Q., Qirg'izov Sh.M.</i>	103
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ И ГОРОДСКОЙ МИГРАЦИИ (Глобальные исследования диаспоры) <i>Ким Кёнгахак, Расулов И.З.</i>	110
TABIIY SHAROITDA O'SUVCHI NA'MATAKDAN BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHALAR SIFATIDA FOYDALANISHNING KIMYOVIY OMILLARI P <i>G'ofurova S.O.</i>	116
THE TRADITIONAL DISEASE NAMES IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK LANGUAGES WITH THE SAME SEMANTIC ORIGIN <i>Ganieva G.G.</i>	121
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ: НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА <i>Бурхонова Г.Г., Сайидырахимова Д.С.</i>	124

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA XORIJIY TIL (INGLIZ TILI) NING AHAMIYATI VA UNI O'QITISH MASALALARI <i>Uzaqova O.M.</i>	129
BO'LAJAK SHIFOKORLARNI TAYYORLASHDA RIVOJLANTIRUVCHI TA'LIMNING UMUMIY METODIK TAMOYILLARI <i>Aliyev Z.Z.</i>	135
SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT MUHOFAZASI MASALASI <i>Xakimova F.X.</i>	138
BO'LAJAK JISMONIY MADANIYAT MUTAXASSISLARINING PEDAGOGIK MADANIYATI VA KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY- PEDAGOGIK ZARURATI <i>Asqarova M.A., Mamadova F.M.</i>	142

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TABIAT MUHOFAZASI MASALASI

ВОПРОС ОХРАНЫ ПРИРОДЫ В РАССКАЗАХ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА

THE QUESTION OF NATURE PROTECTION IN THE STORIES OF SHUKUR KHOLMIRZAEV

*Xakimova F. X.,
Central Asian Medical University tibbiyot universiteti o'qituvchisi,
feruzamadgaziyeva@gmail.com*

Annotatsiya. *Tabiat va atrof-muhit haqidagi mulohazali asarlar adabiyotda dolzarb mavzular sirasida aks eta boshladi. Bunga asosiy sabab esa o'tgan asrdan buyon tobora avj olib borayotgan ekologik muammolarning oqibati haqidagi xulosalardir. Jamiyatimizda hayvonot olami, o'simlik dunyosi va boshqa shu kabi qarovga muhtoj tabiat yaratmaqlari bilan bog'liq muammolar alohida e'tiborga olinib, zaruriy choralar va qonunlar ishlab chiqildi. Bu o'rinda tabiatni asrab-avaylash masalalariga adabiyot ham o'z imkoniyati darajasida yondasha boshladi. O'zbek adabiyotining hikoyanavis adibi Shukur Xolmirzayev asarlarida ham tabiat va inson munosabatlari mavzusida bir qancha dolzarb masalalar yoritildi.*

Kalit so'zlar: *tabiat, hayvonot olami, o'simlik dunyosi, inson va tabiat munosabati, ekologik muammo, uslub, badiiy mahorat, o'ziga xoslik.*

Аннотация. *Вдумчивые произведения о природе и окружающей среде стали отражаться в литературе среди актуальных тем. Основной причиной этого являются выводы о последствиях экологических проблем, нарастающих с прошлого века. В нашем обществе проблемам, связанным с животным миром, флорой и другими существами природы, нуждающимся в заботе, уделяется особое внимание, вырабатываются необходимые меры и законы. В этом месте литература стала в меру своих возможностей подходить к вопросам охраны природы. В произведениях рассказчика узбекской литературы Шукура Холмирзаева был освещен ряд актуальных вопросов на тему природы и человеческих отношений.*

Ключевые слова: *природа, животный мир, взаимоотношения человека и природы, экологическая проблема, стиль, художественное мастерство, оригинальность.*

Annotation. *Works about nature and the environment began to be reflected in literature among current topics. The main reason for this the consequences of environmental problems that have been increasing since the last century. In our society, the problems related to the animal world, flora and other natural creatures in need of care have been given special attention, and necessary measures and laws have been developed. Meanwhile, literature also is approaching the issues of nature preservation to the best of its ability. In the works of Shukur Kholmirezayev, a story writer of Uzbek literature, a number of topical issues on the topic of nature and human relations were covered.*

Key words: *nature, animal world, flora, relationship between man and nature, ecological problem, style, artistic skill, originality.*

Kirish. *Adabiyotda inson va tabiat uyg'unlashuvi aks etgan asarlar azaldan mavjud bo'lgan. Folklor, mumtoz adabiyot, uyg'unish davri adabiyoti hamda zamonaviy adabiyotda ham hamisha inson o'zi tug'ilib o'sgan muhit bilan chambarchas bog'liqligi, butun bir vujud, ruhiyati ham aynan tabiat mo'jizalari bilan aloqador yashashi juda go'zal dalillar bilan aks ettirilgan. Yaqin o'tmishdan buyon taraqqiyot va muhit talabi bilan insonlarning bir vaqtlar o'zi sig'ingan tabiatga nisbatan hujumkor munosabati avj ola boshladi. Buning natijasida adabiyot ham insoniyatni*

ogohlantirishni maqsad qilib unga oyna tutkazib, yirik muammolarga sabab bo'layotgan vaziyatlarni obrazlar misolida yoritishni boshladi. XX asrning ko'zga ko'ringan ijodkorlaridan Ch. Aytmatov, O'. Hoshimov, E. Vohidov, P. Qodirov, Sh. Boshbekov, S. Ahmad, Oybek va shu kabi yirik adiblar o'z asarlarida tabiat bilan bog'liq bo'lgan turli muammolarni olib chiqdilar. Ular hayvonot va o'simlik dunyosiga, umuman tabiatga zarar keltirayotgan omillar haqida tanqidiy munosabatlarini ochiq namoyon qilishdi. Ana shunday tabiatsevar ijodkorlardan biri bo'lgan Shukur Xolmirzayev asarlari ham bu o'rinda alohida ahamiyat kasb etadi. Uning hikoyalarida ko'tarilgan mavzu va g'oya o'zining dolzarbligi bilan e'tiborga molik.

Sh. Xolmirzayev hikoyachiligining endigina shakllanib kelayotgan davrida – 60-yillarda ko'proq asarlar mavzusi uchun tabiat va inson masalasi tanlab olingan. Bu bejiz emas, chunki bolaligi aynan tabiat qo'ynida o'tgan yozuvchi qalbiga bu mavzu juda yaqin edi. Bu yillarda yaratilgan hikoyalarida adib inson va hayvonot dunyosining, inson va o'simlik olamining bir-biriga uzviy bog'liqligini, ulardan ayro yashay olmasligini, birining ikkinchisiga ta'sirini, tabiatning insonni tarbiyalashdagi ahamiyatini ko'rsatdi [3, 1052 b.] Shu bilan birga hikoyalarida aynan tabiat bilan bog'liq bo'lgan muammoli vaziyatlar obrazlar timsolida yoritilgan. Yozuvchi o'z fikr-munosabatini qahramonlar tili, turli vaziyatlar natijasida ta'sirli aks ettirgan. Adabiyotshunos olim Izzat Sultonning ta'biri bilan aytganda, adabiyot tasvir predmeti – hayotdir. San'atkor hayotni tasvir etar ekan, ko'pincha hayot hodisalari ustidan hukm chiqaradi va shu uchun uning asari bizga “hayot darsligi” bo'lib qoladi [2, 68 b.]. Kitobxon ekologik muammolar haqidagi rasmiy xabarlar, murojaatlarga qay darajada munosib javob qaytara olishidan qat'iy nazar, badiiylik mezonlari asosida estetik ta'sir o'tkazish yo'li yanada samaraliroq foyda beradi. Adibning ayni shu jihatdan o'ziga xos badiiy mahoratga ega ekanligi hikoyalarida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Shukur Xolmirzayevning “Omon ovchining o'limi” hikoyasida hayvonot olamini himoya qilish mavzusi ko'tarilgan. Hikoya qahramoni Omon timsolida butun fikri xayoli jonzotlarni ovlash, ularga ayovsiz qirg'in uyushtirish bilan band bo'lgan odam tasvirlanadi. Ayanchli jihati u ov mashg'ulotlarini och qolmaslik uchun emas, bundan o'zgacha bir zavq tuygani uchun amalga oshiradi: “U o'zi ham o'lishi mumkinligini o'ylamasdi. U o'ldirishni... hayvonlarni, parrandalarni, xullas, Olatog'da ov qilishga arziqli o'lja borki, u qo'lga miltiqni olishi bilan o'zi anglamagan holda, ulardan nimanidir otish – o'ldirishni o'ylardi” [6, 33 b.] Qahramonning xarakter jihati shu darajada shavqatsiz tasvirlanadiki, hattoki ovi yurishmagan kunlari biror og'iz oshiqcha gapirgan ayoliga ham miltiq o'qtashi mumkin edi. Tabiatga nisbatan hech bir go'zallikni, nafosatni his qilmaydigan Omonning bunday badjahl xarakteri kitobxonda nafrat hissini qo'zg'aydi. Ayniqsa, yaqindagina ko'payishgan jonzotlarni ham bolalari bilan birgalikda qirg'in qilishini aql bovar qilmaydigan vahshiylikka tenglashtirsa bo'ladi. Atrof-muhitdagi jamiyki tirik jonzotga nisbatan bu darajadagi sovuqqonlik, kerak bo'lsa oilasiga ham ov kayfiyatidan kelib chiqib munosabat ko'rsatishi hikoya qahramonining bosh xususiyati sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi voqealar davomida Omonga nisbatan yig'ilib borayotgan salbiy munosabatlarga munosib yechim tayinlaydi. Hikoya so'nggida qo'l-oyog'i singan Omon qor uyumiga o'ralib qolib quzgunlarga tirikligicha yem bo'ladi. Yakunining bu darajada ayanchli tugatilishi ortida adibning bunday insonlarga nisbatan o'zgacha bir nafrati yaqqol seziladi. Ayni bu kayfiyatni kitobxonga ham yuqtira oladi, to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi. Butun bir tabiatning hech bir yaratig'idan hayratlanmaydigan, tirik jonzotlarga hech qachon rahm-shafqat ko'zi bilan boqmaydigan, kezi kelsa, oilasi taqdiriga ham befarq qaraydigan inson ana shunday vahshiylarcha o'limga munosib. Bu o'rinda yozuvchi o'z haqiqatidan tashqari, yana bir haqiqatga e'tibor qaratishimizni istaydi: tabiat, avvalo, insonni bag'riga oladi, ulg'aytiradi, tarbiyalaydi. Uning jamiyki ehtiyojlarini qondiradi. Bir so'z bilan aytganda ona kabi mehribonlik qiladi. Lekin uni e'zozlamagan, shafqatsizlarcha munosabat qilganni u ham omon qo'ymaydi, munosib javob qaytaradi.

“Jarga uchgan odam” hikoyasida voqealar rivoji oldidan Boysuntog' etagidagi o'rmon, undagi jonzotlar, qushlar va o'simliklar go'zalligi ta'riflanadi, ular butun bir borliqning ajralmas bo'lari sifatida tasvir etiladi. Shu o'rinda hikoya qahramoni Islomning ayni shu tabiat bilan bir

tan-u bir jon bo'lib yashashi, umrini mana shu tog' yonbag'irlaridagi jo'shqin hayotga baxsh etganligi haqida so'z boradi. Islom qishloqning redaksiya bo'limida aynan tabiat haqidagi maqolalari bilan mashhur bo'la boshlagan, bu tog'lar ta'rifi atrofga tarqalishi natijasida taniqli kinorejissyor film olish uchun qishloqqa tashrif buyurgani aytiladi. Mehmonni tog' tabiati bilan tanishtirish mas'uliyati Islomga topshiriladi. Sayohat so'nggiga yetar vaqtda rejissyor Islomning qattiq qarshiligiga qaramay g'ordagi ona ayiqni terisini shilib olish maqsadida otib o'ldiradi. Bir muddat shok holatida qolgan Islom yetim ayiqlarning zorlanishidan g'azablanib tabiat qotilidan qasd oladi. Adib hikoyadan ko'zlagan maqsadiga erishish uchun o'ziga xos uslubni qo'llaydi. Dastavval kitobxonni jonli tabiatning mislsiz go'zalliklariga oshufta qilishdan boshlaydi, har qanday odam mana shu tirik hayotning bir bo'lagi ekan, tabiat tasviridan o'zgacha zavq tuyadi. Tog' yonbag'i rliklarida yashab ulg'aygan Islomning butun faoliyati zavqqa to'la ekaniga ishonadi. Hikoya so'nggida kichik bir lahza ichida vaziyatning butunlay boshqa tomonga yuz tutishi insonda hayratni va achinish hissini paydo qiladi. Aslida tabiatsevar Islom qotil emas, u rejissyorni ayiqni otish fikridan qaytarish uchun ayni o'sha tig'iz pallada har qanday choraga rozi bo'ladi: "...mehmon, siz meni bilmaysiz... Mening onam ham, otam ham, do'stim ham ana shu tabiat. Meni tog' shaydosi deyishadi. Bu xayolni boshingizdan chiqaring. Vaqti-soati kelganda, o'zim bironta qarisini otib beraman... yuboraman sizga" [5, 135 b.]. Vaziyat boshqacha tus olgach, o'lgan ona ayiqning pinjiga kirib zorlanayotgan bolalarini ko'rgan Islom chidab turolmaydi, xuddiki tabiatning oldida o'zini juda katta ayb egasi deb biladi va mehmonga zarba beradi. Hikoyada tabiatsevar inson bilan o'z nafsini yo'lida tirik jonzotga umuman rahm-shavqat qilmaydigan ikki inson bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Kundalik turmushimizda shu vaqtgacha insoniyatning ov qilishiga, hayvonlar go'shti va terisidan unumli foydalanishiga tabiiy jarayon sifatida qarab kelingan bo'lsa, hikoyada bu fojia darajasiga ko'tariladi. Aynan yosh bolalari bor bo'lgan ayiqqa nisbatan qilingan hujum qattiq qoralanadi. Qolaversa, bugungi kunda har qanday ov mavsumi uchun qat'iy qonun-qoidalar ishlab chiqilganiga ham ishora qilinadi. Biroq ana shu qonunlarga ham yo'l qoldirmasdan jinoyatga qo'l urgan Islomning xatti-harakatlari kitobxonni o'yg'a toldiradi. Yozuvchi tabiatni faqat qaysidir qoidalar uchun emas, ana shu tirik jonzotlarning ongli bir a'zosi sifatida asrab-avaylashga, himoya qilishga undaydi.

Xalqimizda tabiatni e'zozlab "ona tabiat" deyish odat tusiga kirgan. Zero borliq tabiat qo'ynida vujudga kelgan, jumladan mavjudotlarning onglisi – odam ham. Ayni vaqtda inson tabiat bilan mudom uzviy aloqada, u o'zining yashashi uchun barcha zaruriy boyliklarni tabiatdan oladi va unga jiddiy ta'sir ko'rsatadi [1,3]. Shunday ekan insoniyatning aynan tabiiy borliq bilan doimiy aloqasi haqidagi baxsli munozaralar yakuniga yetmaydigan mavzular sirasiga kiradi. Aynan adabiyot vakillari bu borada o'ziga xos uslubdan foydalanib ish ko'radi. Adabiyotshunos Hotam Umirov "uslub – yozuvchining voqeilik va insonni idrok qilishi, ularning qalbidagi haqiqatning kashf etishi va uni so'z vositasida obrazli ifodalay olishi – bu vazifalarni individual ("o'ziga xos") tarzda yaratish san'atidir. Uslub doim yozuvchining butun borlig'idan – tabiatidan kelib chiqadi va har bir yaratgan asarida ana shu o'ziga xos olamning hayotbaxsh nurini – insoniylashgan tuyg'ularini tiriltiradi, ko'pga ulashadi, ezgu tuyg'ular tarbiyachisi vazifasini o'taydi", [4, 246] deydi. Ayni mana shunday xarakterli jihatlarni Shukur Xolmirzayev asarlarida o'zgacha holatda namoyon bo'lganini ko'ramiz. Adib hikoyalarida tadqiq etilgan inson va tabiatning o'zaro aloqasi masalasi yozuvchi ijodiy evolyutsiyasining deyarli barcha bosqichlarida asosiy o'rinni egallaydi. Bunday hikoyalarning bir qismida tabiatni asrab-avaylash haqida gap ketsa, boshqa bir guruhida tabiat go'zalliklarini tasvirlash bilan birga, inson va tabiat munosabatlari go'zalligini tarannum etuvchi asarlar ko'proq o'rinni egallaganini ko'rinadi, chunki yozuvchi insonda tabiatga munosabat orqali yaxshilikni, ezgulikni, katta bir mehrni ko'rishni istaydi. Bu hol, ayniqsa, inson va hayvonot dunyosi, inson va o'simliklar olami tasvirida yaqqol ko'rinadi [3, 1054 b.]. Yozuvchining "Boychechak ochildi", "Sog'inch" kabi hikoyalarida aynan o'simlik olami bilan insonning o'zaro chambarchas bog'langan rishtalari haqida so'z boradi. Ularda inson yashashi davomida borliq yaratilardan kuch olishi, ulardan zavqlanishi, yiroqlashgani sayin sog'inch tuyishi aks ettiriladi. "Yovvoyi gul" hikoyasi esa ramziy ma'nolarga boy bo'lib, unda inson taqdiri yovvoyi tog' guli

bilan qiyoslanadi. “Ot egasi”, “Bo‘ribosar” hikoyalarida esa inson va hayvonlar o‘rtasidagi mehr, bir-biriga bog‘lanib qolish, bir-birisiz yashashni tasavvur qilolmaslik tuyg‘ulari ta’sirli ifodalanadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Shukur Xolmirzayev hikoyalarida inson va tabiat, tabiatga bo‘lgan ehtiyoj, atrof-muhitni asrab -avaylash kabi masalalar o‘ziga xos holatda, mahorat bilan yoritib berilgan. Yozuvchi ayni o‘z dilidan kechirgan hissiyotlarini ijod mahsuliga aylantirgani uchun ham hech bir yozuvchilikiga qiyos etib bo‘lmas asarlar vujudga kelgan. Shu bilan birga, adib ijodi tabiatni muhofaza qilish, asrash kabi dolzarb masalalarga ham munosib javob qaytara olishi bilan alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alibekov L. Inson va tabiat. – T.: “Fan va texnologiya”, 2016.
2. Sulton I. Adabiyotshunoslik nazariyasi, 1-jild. Toshkent: “Fan”, 1978.
3. Tavaldieva G. Shukur Xolmirzayev hikoyalarida tabiat va inson munosabatlarining badiiy talqini//Academic research in educational sciences, Uzbekistan, Volume 1/ISSUE 4/ 2020, <http://ares.uz> .
4. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xaqi merosi nashriyoti, 2004.
5. Xolmirzayev Sh. Saylanma 1-jild, hikoyalar, 2001.
6. Xolmirzayev Sh. Saylanma 2-jild, hikoyalar, 2001.